

Küçükbaş Hayvancılıkta Liflerin Analiz Yöntemleri ve Gelecek Perspektifleri

Berna BOZCA^{1*}

¹Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü Mamak- ANKARA

*Correspondence: bozca@hotmail.com

Received: 24.11.2025

Accepted: 12.12.2025

Published: 25.12.2025

Atf Yapmak İçin: Bozca, B., & Özdemir, A. (2025). Küçükbaş Hayvancılıkta Liflerin Analiz Yöntemleri ve Gelecek Perspektifleri. *VZS*, 1(2), 250-262. DOI: <https://doi.org/10.64614/vzs-29>

How to Cite: Bozca, B., & Özdemir, A. (2025). Fiber Analysis Methods and Future Perspectives in Small Ruminant Farming. *VZS*, 1(2), 250-262. DOI: <https://doi.org/10.64614/vzs-29>

Özet: Küçükbaş hayvancılıktan elde edilen doğal lifler (yapağı, tiftik, kıl ve kaşmir) Türkiye’ de ve dünyadaki tekstil temelli üretim endüstrisi ve biyoteknolojik potansiyeli açısından önemli kaynak oluşturmaktadır. Geleneksel olarak tekstil sanayisinin hammaddesi olarak kullanılan bu lifler, günümüzde gelişen analiz teknolojileri ve disiplinler arası yaklaşımlar sayesinde biyomedikal malzemelerden nanokompozit üretimine, kozmetik formülasyonlardan fonksiyonel gıdalara kadar geniş bir kullanım alanına sahip bir durumdadır. Bu çalışmada, küçükbaş hayvansal liflerde kullanılan analiz yöntemleri fiziksel, kimyasal ve moleküler olmak üzere üç ana başlıkta sınıflandırılmıştır. Fiziksel analizler; lif çapı, uzunluğu, elastikiyet ve mukavemet, kıvrım yapısı, parlaklık gibi tekstil kalitesinin temel belirleyicilerini kapsamaktadır. Kimyasal analizler ise liflerin ana yapısını oluşturan keratin proteininin amino asit bileşimi, elementel içeriği, termal davranışı ve moleküler yapı özelliklerini ortaya koymaktadır. Moleküler analizler, hayvansal lif araştırmalarında oldukça önem kazanmıştır. Türkiye’deki araştırmalar ağırlıklı olarak fiziksel ve kimyasal analizlere odaklanmış olsa da son yıllarda genetik çeşitlilik analizleri, ırk bazlı kalite haritaları ve folikül biyolojisine yönelik moleküler çalışmalar artış göstermektedir. Dünya literatüründe analiz yöntemleri daha çok disiplinler arası çerçevede ele alınmakta; nanokompozit üretimi, doku mühendisliği uygulamaları, biyoplastik geliştirme, keratin bazlı yara örtüleri, hidrojel ve biyobozunur kompozitler gibi alanlara yönelim göstermektedir. Hidrolize keratin peptitlerinin fonksiyonel gıda ve takviye edici besin ürünlerinde kullanımı da önemli gelişmelerdendir. Bu derleme genel olarak, küçükbaş hayvansal liflerin analizinde kullanılan geleneksel ve modern yöntemleri açıklamakta, disiplinler arası araştırmalar için bir yol haritası sunmaya çalışmaktadır. Türkiye’nin zengin küçükbaş hayvan kaynakları, lif analizlerinde geleceğe yönelik yenilikçi yaklaşımlar için büyük potansiyel taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Keratin, küçükbaş hayvan lifleri, moleküler analiz, tiftik, yapağı

Fiber Analysis Methods and Future Perspectives in Small Ruminant Farming

Abstract: Natural fibers obtained from sheep farming (wool, mohair, hair, and cashmere) constitute a significant resource for the textile-based production industry and biotechnological potential in Turkey and globally. Traditionally used as raw materials for the textile industry, these fibers now have a wide range of applications, from biomedical materials to nanocomposite production, from cosmetic formulations to functional foods, thanks to development analysis technologies and interdisciplinary approaches. In this study, the analysis methods used on sheep fibers are classified under three main headings: physical, chemical, and molecular. Physical analyses cover the fundamental determinants of textile quality, such as fiber diameter, length, elasticity and strength, crimp structure, and luster. Chemical analyses reveal the amino acid composition, elemental content, thermal behavior, and molecular structure of keratin, the primary structure of fibers. Molecular analyses have gained significant importance in animal fiber

research. While research in Turkey has primarily focused on physical and chemical analyses, genetic diversity analyses, breed-based quality maps, and molecular studies on follicle biology have increased in recent years. In the world literature, analysis methods are often addressed within an interdisciplinary framework, focusing on areas such as nanocomposite production, tissue engineering applications, bioplastic development, keratin-based wound dressings, hydrogels, and biodegradable composites. The use of hydrolyzed keratin peptides in functional foods and nutritional supplements is also a significant development. This review generally describes traditional and modern methods used in the analysis of small ruminant fibers and attempts to provide a roadmap for interdisciplinary research. Turkey's rich small ruminant resources hold great potential for innovative approaches to fiber analysis.

Keywords: Keratin, Small animal fibers, Molecular analysis, Mohair, Wool

GİRİŞ

Küçükbaş hayvan, dünya ekonomisi ve kırsal kalkınması açısından stratejik öneme sahip bir türdür. Koyun ve keçi yetiştiriciliği, et ve süt üretiminin yanı sıra doğal liflerin (yapağı, tiftik, kıl, kaşmir vb.) elde edilmesi yönünden değerli bir biyolojik kaynak olup, yapağı liflerinin fiziksel ve kimyasal yapısıyla ilgili çok çeşitli çalışmalar yapılmasına rağmen tiftik lifleri üzerine yapılan çalışmalar sınırlı kalmıştır (Atav ve Öktem, 2006). Türkiye’de tekstil üretimi, koyun yününden elde edilen doğal liflere öncelik vermiş olup, keçe ise büyük olasılıkla yünlü kumaşın en eski şeklini temsil etmektedir (Yaman ve ark., 2025). Koyun ırklarından elde edilen yapağı, dünya tekstil sektörüne hammadde sağlamaktadır. Yapağı, termo-higrometrik ve akustik özelliklerinden dolayı, performatif yalıtım sağlayan doğal liflerden biri olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle hem termal hem de akustik yalıtım için önemlidir (Korjenic ve ark., 2015). Yapağı yapısındaki keratin sayesinde, nem çekme özelliğine sahiptir. Havanın etkili bir şekilde hapsedilmesini sağlayarak ısı iletkenliğini azaltarak yalıtım performansını arttırmaktadır. Geleneksel yalıtım malzemelerine kıyasla yün, ortamın bağıl nem seviyelerini düzenleyerek yoğuşma ve küf oluşumu riskini azaltarak iç mekân hava kalitesini de iyileştirmektedir (Saaidia ve ark., 2025). Yapağının alev geciktirici özelliği de bulunmaktadır. Yapağının yapısındaki nitrojen ve su içeriğinden dolayı, ateş direnci yüksek bir lifdir. Bu sebeple yangına ve patlayıcılara maruz kalan herkesi korumak için kişisel koruyucu ekipmanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır (Kozlowski ve ark., 2014). Yapağı, tekstil haricinde, tarımda organik gübre üretiminde de önemli bir alternatif oluşturmaktadır. Yakın zamanlı bir çalışmada, yapağından elde edilen keratin hidrolizatın, marul, ıspanak ve turp bitkilerindeki büyümesi ve mineral beslenmesi üzerine olumlu etkileri rapor edilmiştir (Sahin ve ark., 2025). Bunlara ek olarak, yapağından elde edilen lanolin, yapısal bir mum olan lipoitir. Lanolin yağı, mumu,

alkolü, asetillenmiş ve hidrojene lanolin dahil olmak üzere çeşitli türevleri, kişisel bakım ürünlerinde, kozmetikte ve tropikal ilaçlarda kullanılmaktadır (Lyapina ve ark., 2025).

Hayvansal lifler, en fazla tekstil endüstrisinde kullanım alanı bulmuştur. Ancak son yıllarda, yeni analiz tekniklerinin gelişmesiyle birlikte biyomedikal ve nanoteknolojik uygulamalarda da kullanımı artmaktadır (Feroz ve ark., 2020). Bu liflerin morfolojik ya da moleküler analizlerinde ve kalite değerlendirmesinde çeşitli parametreler söz konusudur (Heliopolulos ve ark., 2024). Örneğin, lif inceliği, uzunluğu, elastikiyet ve mukavemeti gibi fiziksel parametreler tekstil kalitesini belirlemektedir. Doğal liflerin ana bileşenini oluşturan keratin, kompleks bir proteindir (Banasaz ve Ferraro, 2024). Keratin yapısındaki disülfid bağlarının yoğunluğu, amino asit kompozisyonu ve elementel bileşimi gibi kimyasal özellikler lifin dayanıklılığı ile yakından ilişkilidir (Wang ve ark., 2016). Son yıllarda, hayvansal liflerin yapısal proteini olan keratin üzerine çalışmalar yoğunlaşmış olup; bu sayede keratin gen ekspresyonu, proteomik analizler ve DNA temelli çalışmalar ile lif kalitesi ile ilişkili moleküler mekanizmaların anlaşılması kolaylaşmıştır (Vineis ve ark., 2019).

Türkiye’de yürütülen araştırmaların büyük bir kısmı, yapağı ve tiftik liflerinin fiziksel, kimyasal analizleri üzerinden yapılmakta olup, (Başkan-Bayrak ve Karakaş, 2024) son dönemde de genetik analizlerine odaklandığı bildirilmiştir (Yaman ve ark., 2025). Bu çalışmalarda, lif uzunluğu, incelik, elastikiyet, mukavemet, nem tutma kapasitesi ve mikroskopik ölçümlerine ağırlık verilmiş olmakla birlikte, kimyasal bileşim parametreleri de değerlendirilmiştir (Odabaşoğlu ve ark., 2009). Hayvansal lif araştırmalarında, FTIR, taramalı elektro mikroskop (SEM), OFDA marka lif inceliği ölçen cihaz ve mekanik testler gibi yöntemlerle lif yapısı fiziksel olarak değerlendirilmiştir (Sarıçiçek, 2021). Ancak bu araştırmaların büyük bölümü hala geçerliliği olan ve geleneksel yöntemlerle sınırlı kalmıştır. Uluslararası düzeyde yapılan çalışmalara bakıldığında, ileri analiz teknolojilerin dahil olduğu ve disiplinler arası yaklaşımlar dikkati çekmektedir. Bu çalışmalarda, proteomik gen ekspresyon analizleri, spektroskopik yöntemler ve nanoteknolojik yüzey karakterizasyonu gibi yöntemler, liflerin yapısal ve fonksiyonel özelliklerini kapsamlı bir şekilde anlaşılmasına olanak tanımaktadır (Mattiello ve ark., 2022; Banasaz ve Ferraro, 2024). Çalışmalarda lif analizleri daha geniş bir perspektifle ele alınmakta; biyoteknolojik modifikasyonlar, nanokompozit üretimler öne çıkmaktadır (Feroz ve ark., 2020). Hayvansal lif analizine ilişkin yöntemlerin sistematik biçimde sınıflandırılması yalnızca bilimsel değil, aynı zamanda endüstriyel kalite açısından da büyük önem taşımaktadır.

Bu derleme, Türkiye ve dünyada küçükbaş hayvancılıktan elde edilen liflerin analizinde kullanılan yöntemleri, fiziksel, kimyasal ve moleküler başlıkları altında inceleyerek mevcut bilgi birikimini özetlemeyi ve gelecekteki arařtırmalar için yönlendirici bir perspektif sunmayı amaçlamaktadır.

Analiz Yöntemleri

Liflerin analiz yöntemlerinin sınıflandırılması bakımından birçok arařtırmada analiz yöntemleri fiziksel ve kimyasal olarak iki başlıkta toplanmıştır. Bu derlemede ise, analiz yöntemleri fiziksel, kimyasal ve moleküler olarak üç ana başlıkta değerlendirilmiştir.

Fiziksel Analiz Yöntemleri

Küçükbaş hayvancılıkta, liflerin kalite değerlendirmesinde fiziksel analizler temel yöntemler arasında yer almaktadır. Lifin ticari değeri, kullanım alanı ve tekstil kalitesi, büyük ölçüde fiziksel özellikleriyle ilişkilidir (Hearle ve Morton, 2008). Hayvansal liflerin fiziksel analizi yapılırken bakılan parametreler, lif uzunluğu, incelik, elastikiyet, mukavemet, lüle yapısı, renk ve parlaklık olarak adlandırılmaktadır. Bunların yanı sıra liflerin nem çekme kapasitesi, yoğunluk ve özgül ağırlık ölçümleri ve mikroskopik incelemeleri de fiziksel analiz içerisinde parametre olarak değerlendirilmektedir. Bu parametrelere ait fiziksel analiz yöntemleri aşağıda sırayla açıklanmıştır.

Lif Çapı ve İncelik Ölçümü

Lif çapı hem yapağı hem de tiftikte en önemli kalite parametresidir. İncelik azaldıkça lifin yumuşaklığı, esnekliği dokuma ya da örme kalitesi artmaktadır (Franck, 2001). Ölçüm için günümüzde OFDA ve Lanometre kullanılmaktadır. Bu cihazlarla, yapağı ve tiftik liflerinde yüksek doğrulukla hızlı ölçüm sağlanabilmektedir. OFDA cihazıyla kısa zamanda büyük örnekler çalışılabilirken, OFDA cihazının maliyetinin yüksek olması ve kirli yapağı ve tiftikte hata verme olasılığı dezavantaj olarak görülmektedir.

Lif Uzunluğu

Lif uzunluğu, iplik mukavemetini ve eğirme verimini etkileyen önemli bir parametredir. Uzun lifler, iplik üretiminde tercih edilen bir özelliktir ve mekik veya elyaf makinelerinde performansı belirlemektedir (Atav ve Öktem, 2006). Yapağı lifleri, 5-35 cm uzunluğuna, tiftik lifleri ise genellikle 12-15 cm uzunluğuna ulaşabilmektedir (Hearle ve Morton, 2008). Uzun lifler, eğirmede yüksek performans sağlamaktadır.

Lüle (Crimp) ve Lüle Yoğunluğu

Yapağı ve tiftik liflerinin kıvrım özellikleri, iplik yapımında tutunmayı ve dolgunluğu etkilemektedir. Liflerin kıvrım sayısı fazlalaştıkça lifin uzunluğu da artmaktadır (Hearle ve Morton, 2008). Yapağı liflerinde dalgalanma önemli kalite göstergesidir. Az kıvrımlı yün daha yumuşak olurken, çok kıvrımlı yün keçeleşmeye karşı daha dayanıklı olmaktadır. Tiftik de daha az crimp vardır; bu da life parlaklık ve düzgünlük sağlamaktadır (Atav ve Öktem, 2006). Lüle yoğunluğu manuel olarak ölçülebildiği gibi, OFDA cihazı ile yüksek doğrulukta ve kısa zamanda ölçüm yapılabilmektedir. Ancak lif numunesinin kirli olması durumunda hata verebilme ihtimali göz ardı edilmemelidir.

Mukavemet ve Elastikiyet

Liflerin dayanıklılığı ve esneme kapasitesi, özellikle tekstil üretiminde lifin performansını belirlemektedir. Lif çapı, yani incelik arttıkça nisbi mukavemet azalmaktadır (Daşkiran ve Koluman, 2015). Yapağı ve tiftikte, mukavemet ve elastikiyet ölçümleri tensile ve demet testleri ile yapılmaktadır. Yapağı lifleri, ince, yumuşak ve esnek lif profili ile avantaj sağlarken; tiftik daha hacimli, sert ve dayanıklı lif özellikleriyle kompozit ve teknik uygulamalarda avantaj sağlamaktadır (Stipo ve ark., 2025).

Renk ve Parlaklık

Hayvansal liflerde parlaklık, kalite sınıflamasında önemli bir parametredir. Tiftik lifleri renk ve parlaklık bakımından yapağı liflerine oranla büyük bir üstünlük göstermektedir. Tiftik lifleri genellikle beyaz, yapağı lifleri ise kahverengi veya siyah olarak tanımlanmaktadır (Atav ve ark., 2022). Günümüzde liflerin rengini belirlemede, kolorimetre ve spektrofotometre cihazları kullanılmaktadır.

Kimyasal Analiz Yöntemleri

Hayvansal liflerin esas ana yapı bileşeni keratin olup, protein içerikli keratin yapının yanı sıra az miktarda iç lipit ihtiva etmektedir. Kimyasal analizler, protein yapının ve iç lipitlerin elementel bileşimlerini, amino asit yapısını ve içerdiği disülfid bağlarını tanımanıza olanak sağlamaktadır (Zoccola ve ark., 2023).

Amino Asit Analizi

Küçükbaş hayvan liflerinin temel yapısını oluşturan keratin, on sekiz amino asitten oluşmaktadır. Keratinin yapısını oluşturan disülfür bağları ve sistein amino asidinin çokluğu, life yüksek kimyasal direnç kazandırmaktadır (Sparrow ve ark., 1989). Bu ana yapı bileşenleri Gaz Kromatografisi (GS) ile belirlenmektedir. Hayvansal liflerde

amino asit bileşimi; lif kalitesi, işlenebilirlik, biyobozunurluk, biyomalzeme potansiyeli gibi parametreleri de belirlemektedir. Örneğin, yakın zamanlı yapılan bir çalışmada, yün keratinin içeriğinde bulunan amino asit yapısının, besin hammaddesi olarak kullanılabilmesi bildirilmiştir (Dias ve ark., 2022). Tiftik ve kaşmir gibi ince yapılı lifler, az miktarda örnekle çalışıldığı zaman, yetersiz protein ve düşük amino asit miktarı nedeniyle, analiz hassasiyeti düşebileceğinden hata verebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Spektroskopik Analizler

Spektroskopik yöntemler, yapağı, tiftik ve diğer hayvansal liflerde kimyasal yapı, yüzey özellikleri analizlerinde ve lif türü tanımlamasında yaygın bir şekilde kullanılmaktadır (Chen ve ark., 2024). Hayvansal liflerin kimyasal yapısının tanımlanması için, yakın kızılötesi alanda (NIR), Raman spektroskopileri ve amino asit varyasyonuna duyarlı Fourier Dönüşümü Kızılötesi Spektroskopisi (FTIR) kullanılmaktadır (Notayi ve ark., 2022; McGregor ve ark., 2018). Spektroskopik analiz yöntemleri, endüstriyel kalite kontrolünde ve liflerin tanımlanmasında büyük avantaj sağlamaktadır. Ancak amaç, lifin mekanik performansı veya biyomalzeme potansiyeli ise amino asit analizi ve mikroskobik analiz gibi diğer yöntemlerle desteklenmelidir.

Termal Analizler

Termal analizler genel olarak hayvansal liflerin ısıya karşı vermiş olduğu tepkiler olarak tanımlanmaktadır. Hayvansal liflerin (yapağı, tiftik, kaşmir) temel yapısı keratin proteindir. Keratinin ısıya karşı verdiği tepki lifin kalitesini, dayanıklılığını ve işlemeye uygunluğunu belirlemektedir. Termal analiz yöntemleri, liflerin bozulma sıcaklığı, denatürasyon noktası, ısı kararlılığı ve nem içeriği gibi parametrelerin belirlenmesini sağlamaktadır (Gray ve ark., 2011).

TGA (Termogravimetrik Analysis) ile liflerin sıcaklığa bağlı bozulma davranışı ortaya çıkmaktadır. Yapağı lifleri 230-350 °C aralığında bozulma davranışı göstermektedir. Tiftik lifleri daha düzenli yapısı nedeniyle daha yüksek termal stabilite göstermektedir (Zoccola ve ark., 2023). Bu yöntemle lifin termal kararlılığı belirlenmektedir; ancak tek başına kimyasal yapıyı açıklamakta yeterli değildir.

DSC (Differential Scanning Calorimetry) ile keratin denatürasyon sıcaklığı, özgül ısı kapasitesi, termal ayrışma özelliklerini incelemek için kullanılmaktadır (Wortmann ve Deutz, 1993). DSC ile keratinin ısı yapısal bütünlüğü değerlendirilmekte ve kimyasal işlem öncesi ve sonrası karşılaştırmalar yapılmaktadır.

Moleküler Analiz Yöntemleri

Hayvansal liflerin yapısal temelini oluşturan keratin proteinleri, genetik düzeyde düzenlenen geniş bir protein ailesine aittir. Başka bir ifade ile keratin sentezi genetik kontrol altında olup, sadece o türe özgüdür (Zoccola ve ark., 2023). Lif kalitesini belirleyen biyolojik mekanizmaların, moleküler düzeyde çalışılması, büyük önem arz etmektedir. Yapağı ve tiftik gibi keratin yapıları liflerde moleküler analizler, liflerin genetik yapısını, protein kompozisyonunu, lif folikülünün gelişim süreçlerini ve genetik çeşitliliğini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Moleküler analizler, canlıdan alınan folikül hücrelerinin incelenmesiyle olabildiği gibi genetik materyal örnekleriyle de yapılabilmektedir. Son yıllarda yoğunluk kazanan başlıca moleküler analiz yöntemleri, proteomik ve keratin profil analizleri ve DNA tabanlı moleküler analizler olarak görülmektedir.

Proteomik ve Keratin Profil Analizleri

Hayvansal lifler, keratin (KRT) ve keratinle ilgili proteinler (KRTAP)'den meydana gelen geniş bir protein ailesinin bütünüdür (Mutlu ve Dinçel, 2024). Keratin proteinlerinin çeşitliliği, lifin mekanik özellikleriyle doğrudan ilişkilidir. LC- MS/MS (Liquid Chromatography- Tandem Mass Spectrometry) gibi proteomik teknikler lif karakterizasyonunda yaygın olarak kullanılmaktadır (Zhang ve ark., 2024). Bu yöntem keratin ve keratinle ilgili proteinlerin tanımlanmasını ve kalite parametreleriyle ilişkilendirilmesini sağlamaktadır. Farklı türler arasında proteomik karşılaştırmalar yapılmasında da etkili bir yöntemdir. LC- MS/MS tabanlı analizlerle kaşmir liflerinde keratin ve KAP (Keratin-Associated Proteins)'ın, lif inceliği ile ilişkili olduğu belirlenmiştir (Zhang ve ark., 2025). Bu yöntem, ayrıntılı keratin karakterizasyonu sağlamakta olup, maliyetli ve ileri düzeyde uzmanlık gerektiren bir yöntem olması dezavantaj olarak görülebilmektedir.

DNA Tabanlı Moleküler Analizler

DNA tabanlı moleküler analizlerin amacı, lif kalitesini etkileyen genetik bileşenleri ortaya koymaktır. Keratinin bu genetik yapısını belirlemede gen ekspresyon yöntemi ve RT- qPCR (Real-Time Quantitative PCR) cihazı kullanılmaktadır (Zhou ve ark., 2024). Lifin moleküler gelişimi esnasında keratin genlerinin (KRT, KAP) ekspresyon değişimleri izlenmektedir. Bu yöntemle farklı tür ve ırkların lif kalitesi ve gen ekspresyon temeli de araştırılmakta olup, hızlı ve hassas bir sonuç sağlanmaktadır.

Liflerin temel yapı ve kalite özelliklerinin genetik alt yapısını incelemek için; Genom Boyu İlişkilendirme (GWAS) tekniği ile tek çekirdek polimorfizimi (SNP)

tanımlanması ve Mikrosatellit analizleri kullanılmaktadır (Wang ve ark., 2014). GWAS ve Mikrosatellit yöntemleri ile liflerin, lif inceliği, uzunluğu, parlaklığı gibi kantitatif özelliklere etki eden ilgili gen(ler) çalışmaları yapılmaktadır. Türkiye’de akkaraman koyunlarının yapağı kalitesini etkileyen SNP bölgelerinin GWAS tekniğiyle belirlenmesi adlı çalışmada birçok ilgili SNP noktası bildirilmiştir (Arzık ve ark., 2023).

Fibroblast büyüme faktörü 5 (FGF5) geni, küçükbaş hayvanlarda kıl folikülünün uzunluğundan sorumlu olup, kıl folikülünün uzama dönemini (anagen) kısaltmakla görevli bir gen olarak bilinmektedir. Yapağı üzerine yapılan bir çalışmada ise, CRISPR/Cas9 aracılı FGF5 aktivite kaybının yapağı lifinin büyümesini desteklediği ve lif verimini artırabileceği bildirilmiştir (Li ve ark., 2017). Son yıllarda genomik seleksiyon çalışmalarında ön plana çıkan DNA tabanlı yaklaşımlar biyoinformatik uzmanlığı gerektirmektedir.

Gelecek Perspektifi

Dünya üzerinde küçükbaş hayvancılıktan elde edilen liflerin kullanım alanı geleneksel tekstil endüstrisinin ötesine geçerek biyomedikal, nanoteknolojik, kozmetik ve beslenme gibi çok farklı disiplinleri kapsamaktadır. Örneğin; yeni nesil moleküler teknolojiler, lif analizini biyoteknolojik modifikasyonlarla birleştirmektedir. Bu çalışmalar, keratin yapısının daha iyi tanımlanmasına olanak sağlamaktadır. Ayrıca, rekombinant keratin üretimi ve enzimatik yüzey modifikasyonu, çevre dostu üretim ve nanokompozit malzeme geliştirme açısından büyük potansiyele sahip olduğu bildirilmektedir (Feroz ve ark., 2020). Keratin bazlı polimerler, biyolojik olarak parçalanabilirlik, biyoyumluluk ve mekanik dayanıklılık gibi belirgin özelliklerinden dolayı modern biyomalzeme geliştirme alanında dikkat çekmektedir (McLellan ve ark., 2018).

Günümüzde lifler, keratin temelli yarı geçirgen yara örtüleri, doku mühendisliği iskeleleri (Aluigi ve ark., 2015; Kakkar ve ark., 2014; Wang ve ark., 2017), biyoemilebilir dikiş materyalleri ve hidrojeller (McLellan ve ark., 2019) biyomedikal uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu yapılar, hücre tutunması ve doku yenilenmesini destekleyen biyoyumlu özellikler taşımaktadır. Hayvansal lifler nanoteknolojik ve kompozit uygulamalarda da kullanılmaktadır. Örneğin; özellikle keratin katkılı biyoplastikler, çevre dostu malzeme üretiminde değerlendirilmektedir (Fernández-d'Arlas, 2019).

Ayrıca, küçükbaş hayvansal liflerden elde edilen hidrolize keratin ürünleri, besin takviyesi olarak kullanılması bakımından da öne çıkmaktadır. Keratin yapısı gereği doğrudan sindirilemediği için hidrolize edilerek içeriğindeki biyoaktif peptitler serbest amino asitlere dönüştürülerek sindirilebilirliği sağlanmaktadır (Giteru ve ark., 2023). Bu biyopeptitler, saç, tırnak ve cilt sağlığını destekleyici oral takviyelerde veya fonksiyonel gıda bileşeni olarak kullanılmaktadır.

Bütün bu gelişmeler, küçükbaş hayvansal liflerin yalnızca tekstil ürünü değil, aynı zamanda biyoteknolojik, nanokompozit alanlar, yara iyileşmesi, doku mühendisliği iskeleleri ve besin takviyesi olabilecek peptitler olarak kullanılmasına imkan sağlamış olup, bu gelişme liflere stratejik değer kazandırmıştır. Gelecekte ise, liflerden türetilen bu biyoaktif moleküller ilaç, gıda ve çevre dostu malzeme üretiminde ana rol oynayacağı görülmektedir.

SONUÇ

Küçükbaş hayvancılıktan elde edilen doğal liflerin analizi yöntemlerinin iyileştirilmesi ve moleküler alt yapılar ile desteklenmesi, sadece tekstil ham maddesinin kalitesini artırmakla sınırlı kalmayarak, biyoteknoloji, malzeme bilimi ve sürdürülebilir üretim teknolojileriyle entegre hâle geleceği ön görülmektedir. Fiziksel, kimyasal ve moleküler analizlerin birlikte yürütülmesi, lif kalitesinin çok boyutlu olarak değerlendirilmesine imkan tanıyacaktır. Günümüzde, NIR, FTIR ve RT-qPCR gibi ileri tekniklerin kullanıldığı cihazlar sayesinde liflerin, protein yapısı, gen ekspresyon profili ve kimyasal dayanıklılığı yüksek doğrulukta ortaya konulmaktadır. Ayrıca, yapay zekâ destekli görüntüleme sistemleri, nano-ölçekli lif modifikasyonları ve biyoteknolojik üretim yaklaşımları lif analizlerinde daha yenilikçi araştırmaların yapılmasına imkan sağlayacaktır. Hatta bu teknolojiler, hayvansal liflerin sadece tekstil malzemesi olarak değil; biyomedikal implantlar, yara örtüleri, doku mühendisliği iskeleleri, biyopolimer kompozitler ve besin takviyesi üretiminde değerlendirilebilecek yeni bir biyokaynak sınıfı oluşturacağı ön görülmektedir. Sonuç olarak, küçükbaş liflerinin analizinde disiplinler arası, yenilikçi ve sürdürülebilir yaklaşımların benimsenmesi, yalnızca bilimsel ilerlemeye değil, aynı zamanda dünya ve Türkiye’de biyoteknolojik üretim kapasitesinin artırılmasına da katkı sağlayacaktır. Bu nedenle hayvansal liflerin kaliteli üretimine ve üretimi destekleyecek teknolojik analiz yöntemlerine gereken değerin verilmesi önem arz etmektedir.

Çıkar Çatışması Beyanı: Yazarlar arasında çıkar çatışması bulunmamaktadır.

KAYNAKÇA

Aluigi, A., Sotgiu, G., Torreggiani, A., Guerrini, A., Orlandi, V.T., Corticelli, F., & Varchi, G. (2015). Methylene blue doped films of wool keratin with antimicrobial photodynamic activity. *ACS Applied Materials & Interfaces*, 7(31), 17416-17424.

DOI: <https://doi.org/10.1021/acsami.5b04699>

Arzik, Y., Kizilaslan, M., Behrem, S., White, S.N., Piel, L.M., & Cinar, M.U. (2023). Genome-wide scan of wool production traits in Akkaraman sheep. *Genes*, 14(3), 713.

DOI: <https://doi.org/10.3390/genes14030713>

Atav, R., & Öktem, T. (2006). Structural properties of Mohair (Angora goat) fibres. *Textile and Apparel*, 16(2), 105-109.

Atav, R., Ünal, G.P., & Soysal, M.I. (2022). Investigation of the quality characteristics of wool obtained from Karacabey Merino sheep grown in Thrace region-Turkey. *Journal of Natural Fibers*, 19(3), 1107-1114. DOI: <https://doi.org/10.1080/15440478.2020.1795777>

Banasaz, S., & Ferraro, V. (2024). Keratin from animal by-products: structure, characterization, extraction and application-a review. *Polymers*, 16(14), 1999.

DOI: <https://doi.org/10.3390/polym16141999>

Baskan-Bayrak, H., & Karakas, H. (2024). Morphology and chemical structure of a wool fiber. In *The Wool Handbook* (pp. 181-194). Woodhead Publishing.

DOI: <https://doi.org/10.1016/B978-0-323-99598-6.00020-7>

Chen, X., Lan, Q., & Zhu, Y. (2024). Non-destructive identification of wool and cashmere fibers based on improved LDA using NIR spectroscopy. *AUTEX Research Journal*, 24(1), 20230017.

DOI: <https://doi.org/10.1515/aut-2023-0017>

Daşkıran, İ., & Koluman, N. (2015). Ankara İli Tiftik (Ankara) keçisi işletmelerinin güncel analizi ve sürdürülebilir yetiştiriciliğe ilişkin yaklaşımlar. *Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi*, 30(1), 25-38.

Dias, G.J., Haththotuwa, T.N., Rowlands, D.S., Gram, M., & Bekhit, A.E.D.A. (2022). Wool keratin—A novel dietary protein source: Nutritional value and toxicological assessment. *Food Chemistry*, 383, 132436. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2022.132436>

Feroz, S., Muhammad, N., Ratnayake, J., & Dias, G. (2020). Keratin-based materials for biomedical applications. *Bioactive Materials*, 5(3), 496-509.

DOI: <https://doi.org/10.1016/j.bioactmat.2020.04.007>

Fernández-d'Arlas, B. (2019). Tough and functional cross-linked bioplastics from sheep wool keratin. *Scientific Reports*, 9(1), 14810. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41598-019-51393-5>

Franck, R.R. (2001). *Silk, Mohair, Cashmere and Other Luxury Fibres*, 1st ed., Woodhead Publishing, England, 10-12p,

Giteru, S.G., Ramsey, D.H., Hou, Y., Cong, L., Mohan, A., & Bekhit, A.E.D.A. (2023). Wool keratin as a novel alternative protein: A comprehensive review of extraction, purification, nutrition, safety, and food applications. *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*, 22(1), 643-687. DOI: <https://doi.org/10.1111/1541-4337.13087>

- Gray, F.M., Smith, M.J., & Silva, M.B. (2011). Identification and characterization of textile fibers by thermal analysis. *Journal of Chemical Education*, 88(4), 476-479.
DOI: <https://doi.org/10.1021/ed1004068>
- Heliopoulos, N.S., Komporozos, G.A., & Papageorgiou, S.K. (2024). Quality evaluation of wool: methods of evaluation of quality of wool, parameters, and important standards. In *The Wool Handbook*, 195-237p, Woodhead Publishing.
DOI: <https://doi.org/10.1016/B978-0-323-99598-6.00013-X>
- Hearle, J.W., & Morton, W.E. (2008). *Physical properties of textile fibres*. 4th ed, Woodhead Publishing, England, 134-162p.
- Kakkar, P., Verma, S., Manjubala, I., & Madhan, B. (2014). Development of keratin–chitosan–gelatin composite scaffold for soft tissue engineering. *Materials Science and Engineering: C*, 45, 343-347. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.msec.2014.09.021>
- Korjenic, A., Klarić, S., Hadžić, A., & Korjenic, S. (2015). Sheep wool as a construction material for energy efficiency improvement. *Energies*, 8(6), 5765-5781.
DOI: <https://doi.org/10.3390/en8065765>
- Kozłowski, R.M., Muzyczek, M., & Walentowska, J. (2014). Flame retardancy and protection against biodeterioration of natural fibers: State-of-Art and Future Prospects. In *Polymer Green Flame Retardants*, 801-836p. DOI: <https://doi.org/10.1016/B978-0-444-53808-6.00023-8>
- Li, W.R., Liu, C.X., Zhang, X.M., Chen, L., Peng, X.R., He, S.G., Lin, J.P., Han, B., Wang, L.Q., Huang, J.C. & Liu, M.J. (2017). CRISPR/Cas9-mediated loss of FGF5 function increases wool staple length in sheep. *The FEBS Journal*, 284(17), 2764-2773.
DOI: <https://doi.org/10.1111/febs.14144>
- Lyapina, M., Shkondrov, A., Vizeva, M., Alakidi, A., Nikolova, M., Krasteva, I., & Petkova, V. (2025). Lanolin as a contact sensitizer among cosmetology students and cosmeticians: A pilot study. *Pharmacia*, 72, 1-5. DOI: <https://doi.org/10.3897/pharmacia.72.e151521>
- Mattiello, S., Guzzini, A., Del Giudice, A., Santulli, C., Antonini, M., Lupidi, G., & Gunnella, R. (2022). Physico-chemical characterization of keratin from wool and chicken feathers extracted using refined chemical methods. *Polymers*, 15(1), 181.
DOI: <https://doi.org/10.3390/polym15010181>
- McGregor, B.A., Liu, X., & Wang, X.G. (2018). Comparisons of the Fourier Transform Infrared Spectra of cashmere, guard hair, wool and other animal fibres. *The Journal of The Textile Institute*, 109(6), 813-822. DOI: <https://doi.org/10.1080/00405000.2017.1372057>
- McLellan, J., Thornhill, S.G., Shelton, S., & Kumar, M. (2018). Keratin-based biofilms, hydrogels, and biofibers. In *Keratin as a Protein Biopolymer: Extraction from Waste Biomass and Applications*, 187-200p, Cham. Springer International Publishing.
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-02901-2_7
- Mutlu, E., & Dinçel, D. (2024). Derleme: Koyunlarda yapağı özelliklerine etkili olan keratin ile ilişkili protein genleri. *Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi*, 4(1), 285-302.
- Notayi, M., Hunter, L., Engelbrecht, J.A., Botha, A.F., Minnaar, E.G., Lee, M.E., & Erasmus, R. (2022). The application of Raman spectroscopic ratiometric analysis for distinguishing between wool and mohair. *Journal of Natural Fibers*, 19(15), 11536-11546.
DOI: <https://doi.org/10.1080/15440478.2022.2028212>

- Odabaşıoğlu, F., Küçük, M., & Yılmaz, O. (2009). Investigation of Mohair production, clean yield, and fibre characteristics in Coloured Mohair goat and F₁ cross-bred kids of Angora goat x Coloured Mohair goat. *Turkish Journal of Veterinary & Animal Sciences*, 33(1), 7-13. DOI: <https://doi.org/10.3906/vet-0702-11>
- Saaidia, R., Othmane, A.B., Ayed, L., Boumediene, N., & Bouabidi, A. (2025). Thermal, Acoustic, and mechanical characterization of sheep Wool-Based Bio-Composites for sustainable construction. *Energy and Buildings*, 116602. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2025.116602>
- Sahin, O., Yagcioglu, K.D., Kadioglu, Y.K., Ozturk, H.S., & Gunes, A. (2025). Valorization of Sheep Wool: Impact of Keratin Hydrolysate on the Growth and Mineral Nutrition of Lettuce, Spinach, and Radish Plants. *Journal of Soil Science and Plant Nutrition*, 25(2), 2642-2652. DOI: <https://doi.org/10.1007/s42729-025-02289-z>
- Sarıçiçek, B.Z. (2021). The effect of rangeland quality on the mohair quality of Angora goats fed on the natural rangelands. *Turkish Journal of Veterinary & Animal Sciences*, 45(4), 678-690. DOI: <http://doi.org/10.3906/vet-2103-113>
- Sparrow, L.G, Dowling, L.M., Loke, V.Y., & Strike, P.M. (1989). Amino acid sequences of wool. *The Biology of Wool and Hair*, 1st ed., 145-155p, New York, USA. DOI: <https://doi.org/10.1007/978-94-011-9702-1>
- Stipo, G., Alecci, V., De Stefano, M., Galassi, S., Salvatici, M.C., & Satta, M.L. (2025). Mechanical performances of natural textiles for eco-friendly composite materials: A comparative assessment. *Fibers*, 13(11), 148. DOI: <https://doi.org/10.3390/fib13110148>
- Vineis, C., Varesano, A., Varchi, G., & Aluigi, A. (2018). Extraction and characterization of keratin from different biomasses. In *Keratin as a Protein Biopolymer: Extraction from Waste Biomass and Applications*, Cham: Springer International Publishing, England, 35-76p. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-02901-2_3
- Wang, B., Yang, W., McKittrick, J., & Meyers, M.A. (2016). Keratin: Structure, mechanical properties, occurrence in biological organisms, and efforts at bioinspiration. *Progress in Materials Science*, 76, 229-318. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.pmatsci.2015.06.001>
- Wang, J., Hao, S., Luo, T., Zhou, T., Yang, X., & Wang, B. (2017). Keratose/poly (vinyl alcohol) blended nanofibers: Fabrication and biocompatibility assessment. *Materials Science and Engineering: C*, 72, 212-219. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.msec.2016.11.071>
- Wang, Z., Zhang, H., Yang, H., Wang, S., Rong, E., Pei, W., Li, H., & Wang, N. (2014). Genome-wide association study for wool production traits in a Chinese Merino sheep population. *PLoS One*, 9(9), e107101. DOI: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0107101>
- Wortmann, F.J., & Deutz, H. (1993). Characterizing keratins using high-pressure differential scanning calorimetry (HPDSC). *Journal of Applied Polymer Science*, 48(1), 137-150. DOI: <https://doi.org/10.1002/app.1993.070480114>
- Yaman, Y., Önalı, A.T., Doğan, Ş., Kirbaş, M., Behrem, S., & Kal, Y. (2025). Exploring the polygenic landscape of wool traits in Turkish Merinos through multi-locus GWAS approaches: middle Anatolian Merino. *Scientific Reports*, 15(1), 10611. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41598-025-95099-3>
- Zoccola, M., Bhavsar, P., Anceschi, A., & Patrucco, A. (2023). Analytical methods for the identification and quantitative determination of wool and fine animal fibers: a review. *Fibers*, 11(8), 67. DOI: <https://doi.org/10.3390/fib11080067>

Zhang, C., Qin, Q., Wang, Y., Wang, Z., & Liu, Z. (2024). Identification of key proteins related to cashmere fiber diameter by integrated proteomics and bioinformatic analyses in the Alpas and Alxa goat breeds. *Genes*, 15(9), 1154. DOI: <https://doi.org/10.3390/genes15091154>

Zhang, C., Wang, Y., Xing, A., Xu, B., Wang, M., Wang, Z., & Liu, Z. (2025). Integrating proteomics revealed the key targets for molecular breeding of fine cashmere traits in cashmere goats. *Frontiers in Veterinary Science*, 12, 1696953. DOI: <https://doi.org/10.3389/fvets.2025.1696953>

Zhou, H., Bai, L., Li, S., Li, W., Wang, J., Tao, J., & Hickford, J.G. (2024). Genetics of wool and cashmere fibre: progress, challenges, and future research. *Animals*, 14(22), 3228. DOI: <https://doi.org/10.3390/ani14223228>